

www.menalkennkimlu.com

VOL. 1, NÚM. 1 (2021), pp. 37-65

Neoliberalismo, otra vez y nuevamente. Reflexión sobre su conceptualización y epistemología.

Neoliberalism, again and again. Reflection on its conceptualization and epistemology.

José Díaz Fernández¹

josediaz@ug.uchile.cl

Recibido: 23/08/2021

Aceptado: 10/09/2021

DOI: 10.5281/zenodo.5542651

Resumen:

En la siguiente investigación se propone una interpretación del neoliberalismo, con un énfasis en su dimensión epistemológica y política, cuyo objetivo es contribuir a la generación de prácticas epistemológicas que abandonen en registro neoliberal de pensamiento. Esto se busca realizar a través de una lectura precisa del campo epistémico neoliberal. En la primera parte del artículo se presenta una discusión bibliográfica y una interpretación del fenómeno del neoliberalismo, además de inscribirse dicho fenómeno en la obra del F. Hayek. En la segunda parte se desarrolla una interpretación de la filosofía de F. Hayek, con el objetivo de construir el marco general del 'principio epistemológico-político del neoliberalismo', que va a constituirse en un componente importante de las relaciones entre saber/poder de la actualidad.

Palabras clave: pensamiento único; *catalaxia*; neoliberalismo; epistemología política; democracia.

Abstract:

The following research proposes an interpretation of neoliberalism, with an emphasis on its epistemological and political dimension, whose objective is contributing to generate epistemological practices that abandon the neoliberal register of thought. This will be done through an accurate reading of the neoliberal epistemic field. The first part of the article presents a bibliographic discussion and an interpretation of the phenomenon of neoliberalism, in addition to inscribing this phenomenon in the work of F. Hayek. In the second part, an interpretation of F. Hayek's philosophy is developed, with the aim of constructing the general framework of the 'epistemological-political principle of neoliberalism', which will become an important component of the current relations between knowledge and power.

¹ Licenciado, Magíster y Doctor en Filosofía por la Universidad de Chile. Miembro del Grupo de Estudios sobre Educación y Neoliberalismo (G.E.E.N.) y del equipo editorial de la Revista Otrosiglo. Sus principales líneas de investigación son la filosofía de la educación, filosofía latinoamericana y decolonial y la filosofía política actual.

Key words: single thought; Catalactics; neoliberalism; political epistemology; democracy

1. Introducción

De forma paulatina y creciente estamos asistiendo a un consenso crítico que ve el fin del neoliberalismo como una realidad palpable. Esto, sin dejar de ser una posibilidad, nos dispone en un momento de hacer diagnósticos de nuestro pasado reciente, las necesidades del presente y las potencialidades de futuro. Uno de estos desafíos, para quienes buscan imaginar un mundo post-neoliberal, dice relación con determinar los márgenes filosóficos de comprensión del ‘neoliberalismo’, dado que esto nos puede informar, por vía negativa, de las sendas que no buscamos caminar. El siguiente artículo describe lo que hemos denominado ‘principio epistemológico-político del neoliberalismo’, puesto que esta estructura –entre otros fenómenos de la realidad contemporánea– determina parte importante de los límites de lo pensable e imaginable. Cuestión diferente, será juzgar si ya hemos abandonado aquel régimen.

En la primera parte, argumentamos que, este principio tiene su emergencia en Friedrich August von Hayek, y se estructura bajo la forma de la *catalaxia*, es decir, una comprensión del conocimiento como competencia, en un mercado estructurado ya no por la igualdad, equilibrio e identidad –como lo era en el imaginario moderno–, sino por el descubrimiento de parcelas de conocimiento fragmentario que requieren del establecimiento de un orden político, económico y epistemológico específico y necesario para dar lugar al funcionamiento del orden de la apropiación. Que toma características específicas de la epistemología de Karl Popper, cuestión que Hayek reconoce, y que no ha sido atendido suficientemente, salvo algunas excepciones (Contreras, 2015; Gómez, 2014).

En la segunda parte, ¿Qué ‘es’ el *Neoliberalismo*?, presentamos una discusión bibliográfica y delimitación conceptual del «neoliberalismo» que nos brinda márgenes interpretativos para explorar el fenómeno, que podemos asociar a tres dimensiones y autores críticos: David Harvey (2004; 2017), autor de tradición marxista; Carlos Ruiz Schneider (2010; 2012), filósofo chileno asociado a la historia de las ideas; Christian Laval y Pierre Dardot (2013; 2017), filósofos de tradición foucaultiana. Tales acercamientos construyen y permiten circunscribir una comprensión amplia frente a la prolifera bibliografía que analiza esta

temática. Wendy Brown (2014; 2015) destaca como una de las últimas contribuciones al esclarecimiento de la bibliografía que ha tomado el neoliberalismo como objeto de estudio, a la que le otorgamos un lugar preponderante, además de proponer una hipótesis de lectura de la cual somos parte.

En esta sección se busca poner a disposición de las y los lectores un material que pueda ser consultado con el fin de ampliar la comprensión del fenómeno. Desde este establecemos una interpretación del «neoliberalismo» como la radicalización de la libertad y su paradójica negación, por cuanto, en él se juega la institución de una máquina antidemocrática que en un acto fundacional reafirma una única, posible y válida forma de interpretar el mundo, negando la diversidad interpretativa de los significados, principios, instituciones, prácticas comunitarias e individuales que hacen posible la vida orgánica y culturalmente considerada. Esta radicalización de la libertad y su negación, como la puesta en marcha de una máquina de la libertad antidemocrática, no quiere decir que los filósofos neoliberales hayan sido incapaces de comprender las consecuencias reales y la forma en la cual se realizan sus prácticas, sino que, es a través de un aparataje ‘conceptual’ que el «neoliberalismo» produce la supresión de la democracia.

Dentro de esta segunda parte está el apartado, *Friedrich Hayek y el saber de la competencia*, donde se analiza cómo se configura la política del conocimiento del pensamiento único. Para este objetivo, juzgamos, se requieren realizar las siguientes acciones: describir lectura del liberalismo de F. Hayek; -explorar la comprensión filosófica de la competencia y de la democracia como *demarquía* esto es un *demos* sin poder de interpretación y transformación de las leyes, principios, instituciones y prácticas que le dan lugar-; y establecer la administración de la *catalaxia* como un asunto epistemológico. Por *catalaxia* entendemos el campo no intencionado, resultante y constituyente de la interacción de los individuos con conocimiento tácito y fragmentario; que se expresa en la habilidad política de reconciliación producida por la competencia (proceso de interacción productiva del conocimiento).

Es importante señalar que el proyecto filosófico de F. Hayek rompe con la figura de la identidad en sus dimensiones epistémicas y políticas por la competencia y su realización económica. No obstante, tal ruptura no significa una apertura del campo de lo político y epistemológico al diálogo, la deliberación democrática o a una ontología de la indeterminación, sino su contrario, puesto que se presenta una totalización tradicional que da lugar al orden

espontáneo de la *catalaxia*. Hasta cierto punto, como se verá, tiene sentido catalogar su teoría del conocimiento como una teoría del desconocimiento, por cuanto, reduce toda producción del conocimiento a una unívoca comprensión.

2. ¿Qué es el neoliberalismo?

Diversidad interpretativa del fenómeno

Una de las tantas formas de comprender el «neoliberalismo» pasa por su asociación a un golpe, a un shock, a un derrumbe que permite el enriquecimiento de una clase oligárquica empresarial (Klein, 2007). Un golpe a la democracia, a la creencia inocente en la tradición constitucional republicana, por ejemplo. Un golpe al principio democrático por excelencia, a aquello que Aristóteles señalaba –sin mucha simpatía– como el orden donde los ciudadanos pueden darse todas las leyes al igual que desobedecerlas (Aristot. Pol. 5.1310a15).

Para nosotros, el «neoliberalismo» es una determinada negación de la diversidad interpretativa de los significados, principios, instituciones, prácticas comunitarias e individuales que hacen posible la vida orgánica y culturalmente considerada. En este sentido, el «neoliberalismo» es abierta y necesariamente no democrático, niega el espacio para la interpretación (Vattimo & Zabala, 2012), y con ello los principios, las instituciones y las prácticas estatales, comunitarias e individuales quedan fijadas en una lógica unívoca de funcionamiento. A través de reformulaciones de lo que se ha entendido tradicionalmente como conocimiento, justicia, igualdad, educación, bien (bienes), entre los principales. Espacios de deliberación y resolución de conflictos, proyectos comunitarios, instancias estatales legislativas y ejecutivas son gobernados por la imposibilidad de ir más allá de la regulación neoliberal. Dada la creencia en que la competencia es el único mecanismo capaz de decidir la legitimidad de una norma social.

David Harvey, en su obra *Breve historia del neoliberalismo* (2007), nos advierte de una dificultad a la hora de establecer un concepto unívoco del «neoliberalismo». Este autor, de tradición marxista, opta por una definición desde la imbricación entre el neoliberalismo utópico (o teórico) y el neoliberalismo en las prácticas (o neoliberalización), destacando las manifestaciones contradictorias entre sí. Por ejemplo, señala el autor: “Si bien se colocan en un primer plano las virtudes de la competencia, la realidad delata la creciente consolidación del poder transnacional, monopolista y oligopolista dentro de un reducido número de centralizadas

corporaciones multinacionales” (Harvey, 2007, p. 90). Esta forma de referirse al «neoliberalismo», más que dificultar la tarea de comprensión del fenómeno la facilita, en la medida en que permite posicionarnos en un escenario que levanta los principios de la libertad, la justicia y la democracia, pero que cae bajo las formas de la represión y supresión de los mismos. Donde la doctrina económica y las prácticas políticas no serían más que una respuesta económica-política a la imposibilidad del aumento de la tasa de ganancia de los capitales financieros.

El «neoliberalismo» sería una articulación política-filosófica que busca generar un efecto retributivo de la tasa de ganancia desde el Estado –es decir, desde sus capitales, bienes e instituciones– hacia la clase capitalista financiera, debilitada en el esquema político-económico keynesiano que privilegió y subvencionó los capitales productivistas. Ya sin pudor, nos es común encontrarnos con mecanismos de redistribución de parte del Estado hacia bancos, empresarios y oligarquías nacionales cuando sus intereses se encuentran en riesgo. Esto sucede en un escenario caracterizado por la creciente y continua desigualdad y por el enriquecimiento de una oligarquía económica, que requiere la introducción de mecanismos de responsabilidad individual (crédito/endeudamiento) que hagan del propio individuo el encargado de auto-asistirse –en lo que otrora eran instituciones públicas y derechos sociales– impidiendo pensar, buscar y proyectar respuestas colectivas.

Con la ayuda de los economistas franceses Gérard Duménil y Dominique Lévy, D. Harvey señala que “la neoliberalización fue desde su comienzo un proyecto para lograr la restauración del poder de clase” (2007, p. 23). De una clase financiera desfavorecida por las políticas públicas keynesianas generadas con posterioridad a la Gran Depresión en Estados Unidos (políticas que beneficiaron los capitales productivistas, fomentaron la regulación del empleo y generaron respuestas públicas y derechos sociales). Este desplazamiento ‘teórico’ en el centro de gravedad de la actividad económica, es decir, en el vector que nos permite ver el éxito de la misma, sería lo que permite el ascenso del capital financiero y empresarial como forma de comprender el progreso y la libertad. De tal manera, se desplazaría la preocupación por la producción y distribución de bienes (promesa de la estabilidad política por medio de políticas públicas y un Estado de Bienestar) hacia la competitividad de la libre empresa y los indicadores bursátiles como fuentes de crecimiento económico, libertad y estabilidad política.

Para Carlos Ruiz Schneider, filósofo de las ideas chileno, el «neoliberalismo» en nuestro contexto debe ser comprendido como parte del pensamiento conservador, lo cual complejiza y enriquece el plano de análisis al situarlo en un estudio de las condiciones históricas y regionales que lo hacen posible. Esto nos permitiría hablar del *neoliberalismo neoconservador*, en sus palabras:

Creo que este carácter conservador del neoliberalismo se hace explícito en la concepción natural de la política, pero sobre todo en esta suerte de intangibilidad de los órdenes espontáneos conservados por la tradición. Estos órdenes espontáneos, y sobre todo el orden del mercado, son sustraídos así a la deliberación democrática transformándose en una lógica homogeneizante y totalitaria de lo social (Ruíz, 2015, p. 120).

El «neoliberalismo» sería entendido como una práctica política que postula e instaura el orden natural y espontáneo del mercado como principio de regulación social sustrayendo la deliberación democrática de la sociedad civil.

Lo anterior se inaugura en una primera etapa del «neoliberalismo» de golpes militares y dictaduras o *Neoliberalismo Combativo* (Davis, 2016). Sin embargo, esto continuará desarrollándose en gobiernos democráticos, posteriores al periodo combativo y represivo, restableciendo procedimientos políticos democráticos como la elección de representantes, principios del derecho liberal y el imperativo del respeto a los derechos humanos. A la vez que, se instituyen en ‘encarnizados defensores’ del modelo económico neoliberal, continuando con el registro homogeneizador y totalizador de la globalización de las economías bajo la estructura del orden espontáneo del mercado que: “no dejan espacio para ninguna alternativa viable” (Ruiz, 2001, p. 192).

El «neoliberalismo» resultaría compatible con procedimientos democráticos tradicionales y principios liberales, siempre y cuando estos se establezcan desde los principios económicos del libre mercado. Es decir, desde la reducción de los límites a la empresa privada, la limitación del poder económico del Estado, la privatización de las empresas públicas, la reducción del gasto público en derechos sociales (educación, salud, vivienda, pensiones), el favorecimiento a la inversión a través de la desregulación estatal y el aumento del gasto individual en los campos que el Estado abandona.

El proceso de ‘neoliberalización’ será establecido en Latinoamérica bajo la retórica de la modernización, una que instala el “fundamentalismo economicista en el imperialismo de la lógica individualista y las relaciones costo/beneficio que pretenden aplicarse a todas las relaciones sociales” (Ruiz, 2001, p. 191). La manera en que la ‘neoliberalización’ se llevó a cabo no dista de las formas en las cuales ha sido –desde antaño– controlada y gestionada la vida en Latinoamérica: exterminio, desplazamientos, engaños, torturas y robo de los bienes comunes. Por consiguiente, el control económico/político habría de ser pensado bajo la estructura histórica de la colonialidad. Esta posición nos dota de un elemento valioso para poder realizar un análisis del «neoliberalismo», al incorporar una lógica más amplia de pensamiento, a saber, el denominado *giro decolonial*, que introduce una visión crítica al eurocentrismo y a quienes no advierten cómo este modelo se ha ejercido en contextos situados marcados –entre otros elementos– por la subordinación ‘racial’ y la colonialidad del saber/poder (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007).

Importantes actores, atendiendo principalmente a las políticas públicas como objeto de estudio, han realizado una distinción entre, al menos, dos momentos subsecuentes:

- Un primer momento militante y militar en Latinoamérica caracterizado por la lucha por la hegemonía, con una lógica schmittiana, por un proyecto utópico, dotados de una lógica de la *disciplina* que, tendría su término al inaugurarse la última década del siglo XX donde se habría vuelto hegemónico.
- Un segundo momento, de administración, de normalización y normatividad, con ausencia de un enemigo ‘centralizado’ a quien poder nombrar como tal, con un énfasis en el *control* que requiere la continuación del «neoliberalismo» frente a los desvaríos y fallos del mercado, que se habría desarrollado entre finales del siglo XX y el comienzo del siglo XXI.

William Davis propone, además, un tercer momento, donde el poder del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional socavan las bases democráticas y las decisiones soberanas nacionales, al imponer planes de reajuste económico sin la necesidad de los mecanismos represivos del primer momento, operando solo mediante la amenaza de las aseguradoras de riesgo, la negación de créditos y el traslado de las empresas a otros territorios (2016).

Christian Laval y Pierre Dardot, filósofos franceses que se inscriben en la tradición de la biopolítica, nos invitan a pensar el neoliberalismo no como una ideología o una política económica, sino como una *racionalidad de gobierno*, una *gubernamentalidad* que expresa un campo de interpretación más amplio: *La Nueva razón del mundo*. Señalan ambos autores:

El neoliberalismo no es heredero natural del primer liberalismo, como tampoco constituye su traición, ni su extravío. No retoma la cuestión de los límites del gobierno allí donde el liberalismo la había dejado. Ya no se preocupa por el tipo de límite que se debe asignar al gobierno político: el mercado (Adam Smith), los derechos (John Locke) o el cálculo de utilidad (Jeremy Bentham). Sino más bien: ¿cómo hacer del mercado el principio del gobierno? Considerado como racionalidad gubernamental, y no como doctrina más o menos heteróclita, el neoliberalismo es precisamente el despliegue de la lógica del mercado como lógica normativa generalizada, desde el Estado hasta lo más íntimo de la subjetividad (Laval & Dardot, 2013, p. 25).

La pregunta que buscaríamos responder sería: ¿cómo se ha tratado de hacer que el mercado sea el principio que rige tanto el funcionamiento del Estado hasta la conformación de la subjetividad?

Aquí tomamos distancia de las lecturas que circunscriben el «neoliberalismo» al *laissez-faire*. La importancia que tiene el Estado –posterior a ser limpiado de todo atisbo de justicia social, de búsqueda del *Welfare State*, justicia distributiva o de Socialismo– radica en generar y velar por la vigilancia, promoción y aumento de la sociedad libre –en Friedrich Hayek– o abierta –en Karl Popper. Este acceso, desde la dimensión de la subjetividad, la epistemología y la ontología, busca distanciarse de lecturas puramente economicistas que hacen del «neoliberalismo» un fenómeno atendido primordialmente desde su articulación capitalista, así como también, de quienes ven en el «neoliberalismo» una articulación del Estado Mínimo, inspirados en la obra de Robert Nozick (1998).

La filósofa estadounidense Wendy Brown en su libro *El pueblo sin atributos* (2015) sistematiza los estudios críticos sobre el «neoliberalismo» en cuatro modelos:

- El primero de estos los llama estudios de la desigualdad intensificada, donde se esclarece el comportamiento depredador de quienes buscan el aumento del enriquecimiento a toda costa. Aquí destacan autores como A. Sen (2000) y Th. Piketty (2014).

- El segundo modelo sería uno de crítica ética, destacando el trabajo del filósofo M. Sandel (2013), para quien las políticas económicas y la desregulación del Estado neoliberal han tendido a la comercialización insensible e inmoral de cosas y actividades cuya inclusión en el mercado no se considera apropiada.
- El tercer modelo se caracteriza por los críticos que entienden el «neoliberalismo» como una política de Estado que implica la creciente intimidad del capital financiero con el Estado, donde destaca el documentalista M. Moore (2009).
- El cuarto modelo sería uno concerniente a la producción del caos económico que la libertad del capital financiero provoca en la economía, reconocibles en la lectura de G. Duménil y D. Lévy (2014).

Más allá del ‘mapeo’, la autora desarrolla una lectura propia del «neoliberalismo», que lo comprende como una *secreta revolución* que busca generar un pueblo sin atributos políticos democráticos, es decir, una posición política cuya intención es desplazar el componente democrático de lo social; eliminar el poder político popular para delimitar lo que es posible o no.

El pensamiento único del neoliberalismo

No se trata solo, para nosotros, de pensar el «neoliberalismo» desde la primacía del mercado –noción que el mismo Hayek abandona por la *catalaxia* que analizaremos más adelante– como campo de producción, interacción y valorización de mercancías, sino que profundizar en su registro epistemológico y ontológico, en la construcción de sus principios filosóficos epistemológicos-políticos, instituciones y prácticas sin desconocer la primacía del componente económico.

Karl Popper es importante en uno de estos puntos, puesto que el autor esquematiza y fundamenta una ruptura epistemológica tributaria del «neoliberalismo», y que se realiza contra el discurso de la identidad, de la búsqueda de las fuentes del poder y del saber, abogando por la administración científica del poder. La nueva pregunta por excelencia de la filosofía política sería: “¿cómo podemos organizar nuestras instituciones políticas de modo que los gobernantes malos e incompetentes no puedan causar demasiado daño?” (Popper, 1991, p. 49). Desplazando la tentativa de búsqueda de los fines, fundamentos y mecanismos del poder y del saber al

ejercicio de limitaciones al poder democrático bajo el pretendido realismo y la objetividad científica.

Para nosotros, lo *qué* es el neoliberalismo implica la negación de la interpretación de los significados, principios, instituciones, prácticas comunitarias e individuales que hacen posible la vida orgánica y culturalmente considerada. Una radicalización de la libertad y su negación. Que como acto fundacional reafirma una única, posible y válida forma de interpretar el mundo: el pensamiento único que niega la democracia. Entenderlo de esta forma, nos permite pensar el neoliberalismo como una política del saber-poder que determina una nueva manera de acceder y relacionarse con los saberes. No porque la producción de saberes en sus instituciones tradicionales, sea el asunto más importante de la subjetividad o del «neoliberalismo», sino porque esto nos permite ir más allá de las reflexiones sobre su inscripción correcta o incorrecta en el liberalismo clásico (Laval y Dardot, 2013), en la teoría de la justicia (Lessnoff, 2011) o su encuadre en la economía capitalista (Dussel, 2014).

La lectura de Jurjo Torres, filósofo de la educación español, es un referente en este sentido, en la medida en que piensa el «neoliberalismo» como la reorientación de los sistemas educativos para la implementación del pensamiento único al reafirmar sus proyectos como los únicos posibles y válidos (2007). Para Marco Raúl Mejía, pensador colombiano de la educación, la escuela cumple la tarea de reformular la ciudadanía en función de una identidad cultural globalizada (2006). Identidad que se muestra como diversa, fragmentada y múltiple, pero que actúa transformando las identidades locales en suministros o mercancías para el intercambio, en una lógica dicotómica de globalizantes y globalizados como única forma de comprensión del mundo.

Y aquí tendremos que asumir que la heterogeneidad de fundamentos, de principios, la incesante dispersión e inexistencia de un principio claro y distinto no es la característica principal del «neoliberalismo», sino todo lo contrario, es la sacralización de una ley natural. Si toda decisión respecto de lo que sea la subjetividad y la sociedad es en el fondo una instauración filosófica/política, nos encontramos con un proyecto filosófico de la competencia y del rendimiento que muy bien puede sortear diferentes accidentes históricos.

Es en un solo lugar de la obra de Friedrich Hayek donde encontramos presente la palabra «neoliberalismo». Escrita sin ningún tratamiento sistemático, el nombre se presenta

casi al azar, como si cometiera un error que permite al investigador caminar la senda de migajas de las ideas y los propósitos escondidos:

Para que el sistema de libre empresa funcione de tal modo que produzca ventajas, no basta con que las leyes satisfagan los criterios de carácter negativo a que nos referimos, sino que también es necesario que su contenido positivo contribuya a que el mecanismo de mercado funcione de manera satisfactoria. Para ello se precisan normas que favorezcan el mantenimiento de la competencia y dificultan, en la medida de lo posible, el desarrollo de posiciones de monopolio. Estos problemas fueron algo descuidado por la doctrina liberal del siglo XIX y solo recientemente han sido tratados de modo sistemático por algunos grupos «neoliberales» (Hayek, 1973, p. 187).

En agosto de 1938, en el contexto del Coloquio Walter Lippmann en París, se acuñó el concepto neoliberalismo, con el objetivo de defender un liberalismo clásico contrario a cualquier forma de intervención estatal. Para Oliver Hartwich, economista inglés, sería Alexander Rüstow quien “lo popularizó primero entre sus colegas alemanes, y que eventualmente logró tener un grupo internacional de pensadores liberales, incluidos los íconos liberales/libertarios de Ludwig von Mises y Friedrich August von Hayek, quienes acuerdan este nuevo término para describir su movimiento intelectual” (Hartwich, 2009, p. 14).

El principio epistemológico-político del neoliberalismo, que en F. Hayek emerge bajo la forma de la *catalaxia*, toma características específicas de una comprensión del conocimiento como competencia, estructurando un mercado ya no por la igualdad, equilibrio e identidad – como planteaban los liberales clásicos–, sino por el descubrimiento constante de parcelas de conocimiento fragmentario que requieren el establecimiento de un orden político y epistemológico para dar lugar al funcionamiento correcto de lo real, que es el sistema de la libre empresa. Esto sería, también, el «neoliberalismo»

2.1. Friedrich Hayek y el saber de la competencia

Friedrich August von Hayek, economista, político y jurista austriaco, saltó a la fama el año 1944 con el libro *Camino de servidumbre* (2008) donde expone sus más recalcitrantes críticas al nazismo, el socialismo y la regulación económica (todas expresiones del

totalitarismo). Si bien no concentramos la atención en este escrito, por más influyente y masivo que fuese, pues nos abocaremos a entender el carácter más complejo y paradójico de su apuesta epistemológica-económica-política, que se encuentra en una racionalidad que aceptando, promoviendo y valorando los saberes fragmentarios (saber reflexivo sobre lo particular) y tácitos (saber hacer: *know how*) niega, a la postre, que el conocimiento y la política puedan quedar abiertas a la indeterminación, al diálogo y al disenso, restringiéndolas a una clausura última de fundamentos.

Por la naturaleza particular de los saberes estos deben desplegarse únicamente bajo la *catalaxia*, por lo pronto, bajo la lógica de la competencia. Es decir, haciendo de la competencia el eje determinado de los márgenes de lo que es posible decir y hacer. Veremos cómo esto llega a ser posible y, más importante aún, bajo qué requisitos es posible llevar a cabo este proyecto. En el entendido que estamos frente al autor intelectual de nuestro tiempo.

Democracia y libertad

La filosofía de F. Hayek no prescinde de la tradición democrática de la teoría política racionalista, de la teoría política democrática clásica: Rousseau y Condorcet, sino que se establece una relación ‘negativa’ con esta. El reconocimiento del ejercicio democrático queda circunscrito a un tipo particular de método de toma de decisiones, especialmente relevante en su sentido negativo: “permitirle a cualquier mayoría liberarse de un gobierno que no le gusta” (1976a, p. 195) pero, no en su sentido positivo, tal que una mayoría pueda darse libremente su propio gobierno. Dado que esto último implicaría (en la imaginaria de los totalitarismos del siglo XX), la posibilidad de darse un “cuerpo legislativo sin limitaciones” (Hayek, 1976a, p. 201).

El problema de la democracia para los economistas-políticos neoliberales estaría en su carácter positivo, creador y propositivo. En las capacidades de proponer condiciones igualitarias a través de “medidas intencionadas y discriminatorias de coerción, como aranceles o impuestos o subvenciones” (Hayek, 1976a: 201) que actuarían inevitablemente sin atender a la tradición establecida, es decir, a la expresión natural y no intencionada de la evolución humana.

F. Hayek en una conferencia de 1976 titulada *La confusión del lenguaje en el pensamiento político* señala sobre la democracia:

Nosotros queremos que la opinión del *demos* sea la autoridad suprema, pero no permitiremos que el puro poder de la mayoría, su *kratos*, realice actos de fuerza sin ningún freno de ley respecto a los individuos. La mayoría debería, por tanto, gobernar (*archein*) a través de «leyes permanentes, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no a través de decretos improvisados» (Hayek, 1976b: 129).

La sustitución de ‘democracia’ por ‘*demarquía*’ resignifica los límites que tiene el poder del *demos*. Primero, a los derechos individuales que demarcan el poder de la ‘mayoría’ sobre las minorías, o del aparato estatal sobre el despliegue individual. Y segundo, a la exigencia de ‘leyes promulgadas y conocidas por el pueblo’ fruto de la tradición, y no a la improvisación casuística, procesos deliberativos rupturistas y ejercicios de acción comunitaria. En el entendido que el imperativo de obedecer ‘leyes permanentes’ implica el respeto a las leyes de la libertad, que bajo su doctrina política-económica no hacen más que consagrar la competencia como el eje rector de la comunidad.

La democracia queda circunscrita a una doctrina de la libertad neoliberal y a determinada forma de aplicar y eliminar tasas de impuestos. En F. Hayek la doctrina de la libertad es el parámetro que permite juzgar el contenido de la democracia. Por tanto, tiene que ser reformulada y vuelta a nombrar para ‘caer’ dentro de ella. La *demarquía* funciona como una democracia sin poder de darse otra teoría, finalmente es la eliminación del poder comunitario deliberativo por el establecimiento del reinado individual de la libertad económicamente comprendida.

La relación de Hayek con la libertad y el liberalismo es un asunto que se desarrolla en la totalidad de su obra, y hasta cierto punto es posible señalar que su filosofía es la exploración de esta relación. En su ensayo *Liberalismo*, publicado en el año 1973, señala que el liberalismo es, principalmente, la forma correcta de referirse a la libertad individual, política y económica, esto quiere decir, que es la forma por la cual pueden desarrollarse de forma armoniosa estos tres tipos de libertad.

Se trata de entender la libertad como un desarrollo histórico desde la Grecia clásica a la vez que una necesidad natural que desemboca en la libre empresa. Pero, es en la modernidad donde la libertad tomaría su mayor espesura, precisamente durante el siglo XVIII con la

doctrina inglesa de los ‘whig’, con el ejercicio de: “un gobierno limitado por normas legislativas de valor universal, así como por estrictas restricciones de los poderes del ejecutivo” (Hayek, 1976b, p. 161). Lo anterior lo complementa con las contribuciones filosóficas-políticas de David Hume, específicamente de la interpretación de la historia inglesa como afirmación gradual de la *rule of law* y de Adam Smith con la idea de “un orden que se autogenera y se construye espontáneamente si los individuos se someten al freno de leyes apropiadas” (Hayek, 1976b, p. 161). Es este núcleo de asociaciones el que toma la nominación de liberalismo evolucionista. Su liberalismo tiene relación, más que con la teoría darwiniana de la evolución, con su rechazo de la lectura liberal revolucionaria (que se refleja en las figuras de Descartes y Hobbes; Rousseau y Voltaire; Turgot, Condorcet y Sieyès), en una conjugación entre un universalismo espontáneo no-racionalista y tradicional, producto de la larga experiencia pasada y un evolucionismo que busca la gradualidad y frena la transformación radical.

Lo anterior quiere decir que el liberalismo es el orden (una regulación legal) donde la libertad se puede desarrollar en todo momento por sí sola, solo en el caso que se sigan, imiten y observen (practiquen) las regularidades evolutivas espontáneas (no racionalistas en el sentido de ser fruto de una acción deliberativa) del mercado devenidas reglas del mismo liberalismo, regularidades que no serían fruto de posiciones o intereses particulares (de ahí su apelación al universalismo).

Durante el siglo XX la doctrina liberal se verá enfrentada al desafío político de la inflación, desafío que pone en tensión la estabilidad política: “una economía de mercado no puede funcionar a la larga en condiciones de inflación galopante, ya que los gobiernos no tardarán en verse obligados a combatir los efectos de la inflación mediante el control de precios y salarios” (Hayek, 1973, pp. 169-170). Medidas que el neoliberalismo considera discriminatorias, coercitivas e injustas y conducentes al totalitarismo. En este sentido, la identificación entre libertad moral-individual (determinación de los fines) y libertad económica (determinación de los medios) quedaría justificada. Puesto que, la libertad no sería reducida a la libertad política-jurídica (elección, administración y control de derechos individuales, propiedad privada, etc.), sino que más bien, la libertad neoliberal sería una defensa del liberalismo evolucionista con las herramientas metodológicas que la científicidad de aquel instante poseía (comprendida como ciencia económica del libre mercado). En palabras de F. Hayek: “Para que las viejas verdades mantengan su importancia en la mente humana deben

reintroducirse en el lenguaje y conceptos de las nuevas generaciones” (Hayek, 1973, pp. 169-170).

La libertad neoliberal, por tanto, remite a un campo de acción donde los planes individuales de acción son regulados por dos vías. La primera de ellas es la libertad negativa, la aceptación de cierto tipo de coacción legítima (por su carácter predecible, impersonal y tradicional):

Siendo la coacción impersonal y dependiente en general de reglas abstractas cuyos efectos sobre los individuos no es posible prever en el momento en que se establecieron, incluso los actos coercitivos de la autoridad se convierten en datos sobre los que el individuo puede basar sus propios planes (Hayek, 2014a, p. 46).

Como podemos apreciar la legitimidad de una acción o norma rebosaría en su carácter tradicional e histórico (más bien en las tradiciones y la historia liberal capitalista), que por su dimensión pasada no presenta vestigios de intencionalidad particular. No será fortuito que F. Hayek reconozca a la institución de la propiedad privada y la obligación de los compromisos contractuales como parte del proceso histórico, tradicional y evolutivo de la sociedad, asociando la libertad al sistema capitalista de mercado. Otras historias, y otras tradiciones no formarán parte del sistema válido de creencias neoliberales.

Y la segunda, la libertad positiva, que es un requerimiento de tipo económico, dado que la libertad por: “contenido positivo contribuye a que el mecanismo del mercado funcione de manera satisfactoria. Para ello se precisan normas que favorezcan el mantenimiento de la competencia y dificulten, en la medida de lo posible, el desarrollo de posiciones de monopolio” (Hayek, 1973, p. 187). Es así como la libertad neoliberal habría quedado determinada por una disposición legal y económica del libre mercado que favorece la competencia.

La libertad neoliberal es la competencia como forma de “proceso interpersonal de intercambio de opiniones que dará lugar a un conocimiento mejor” (Hayek, 1973, p. 189). El que es, a nuestro juicio, el aporte más relevante de la epistemología política del neoliberalismo. La competencia no es, simplemente, el plano del intercambio de mercancías, sino un aparatage epistemológico, una teoría económica del conocimiento que transforma y constituye los límites y posibilidades del saber.

La competencia o los saberes

Un defensor e investigador italiano de F. Hayek, cuyas obras en español han sido publicadas por la Unión Editorial², comentando la teoría epistemológica del pensador austriaco nos aclara que: “es, pues, nuestra ignorancia la que nos impone ser libres” (Infantino, 2007, p. 24). El carácter contrario a la ilustración de esta sentencia, la reacción al espíritu moderno de emancipación del antiguo régimen por la obediencia a la razón pueden ser motivos que aparezcan de inmediato al repasar esta sentencia. Pero esto, sería un equívoco, las doctrinas económicas pre-modernas no aseguraban la libertad económica. Estamos frente a la *demarquia* de la ignorancia:

La cuestión consiste más bien en reconocer nuestra ignorancia y en encontrar un mecanismo a través del cual movilizar y dar a conocer los conocimientos dispersos en la sociedad. Es decir: el reconocimiento de nuestro conocimiento limitado y falible produce una teoría del hombre en la que nadie está autorizado a situarse por encima de los demás; de lo cual se sigue la exigencia de la igualdad jurídico-formal, de la que nace un proceso (la competencia) que permite «liberar» todos los conocimientos disponibles y dispersos; una solución que sería inútil si cada uno poseyera el «conocimiento relevante» (Infantino, 2007, p. 22).

El principio epistemológico-político neoliberal del pensamiento único radica en un mecanismo que inicia desde la aceptación de la fragmentación del conocimiento en cada tiempo y lugar, en múltiples prácticas de producción de saberes y del reconocimiento de las limitaciones del conocimiento humano, para concluir en la competencia como liberación de conocimiento en el respeto irrestricto de la tradición jurídica. Lo que requiere formular otro tipo de relación con la ‘ciencia económica’.

Según Jorge Vergara, pensador chileno crítico del neoliberalismo, la teoría del conocimiento de F. Hayek: “Comparte la tesis kantiana de que la tarea de la filosofía es investigar los límites de la razón [y] sostiene que no se pueden conocer las cosas tal como son”

² Editorial española, fundada en 1973, encargada de la traducción y difusión del pensamiento de Friedrich Hayek, de la Escuela Austríaca y sus comentaristas y defensores contemporáneos (<http://unioneditorial.net/editorial>). Cuyo centro de distribución en Chile se encuentra en el *think tank* Libertad y Desarrollo (LyD) fundado por Hernán Buchi, Carlos Cáceres, Cristián Larroulet y Luis Larrain (<https://lyd.org/quienes-somos/>). Los primeros dos, ministros durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Y los restantes, desempeñaron como directores y asesores ministeriales durante el período dictatorial chileno.

(2015, p. 90). La originalidad de F. Hayek recae en aceptar la teoría de I. Kant sobre los límites de la razón, a la vez que desecha los postulados de la razón trascendental. En este sentido, la demarcación del saber le obliga a abandonar toda aceptación del conocimiento perfecto-ilimitado, por la promoción del conocimiento fragmentario-limitado.

En un artículo, publicado el año 1936 titulado *Economics and Knowledge*, F. Hayek señala lo que para nosotros va a ser un punto central:

Estoy seguro de que hay muchos que miran con impaciencia y desconfianza la tendencia, inherente al análisis del equilibrio moderno, a convertir la economía en una rama de la lógica pura, un conjunto de proposiciones evidentes que, como la matemática o la geometría, no están sujetos a ninguna otra prueba sino a la consistencia interna (Hayek, 1936, pp. 3-5).

La economía neoliberal ya no tendrá relación con resguardar el equilibrio del “mercado perfecto en el que todo el mundo sabe todo” (Hayek, 1936, pp. 3-22), ni con los principios *a priori* que determinan el comportamiento omnisciente del sujeto. Modelos epistemológicos inspirados en las ciencias físicas y matemáticas.

Se trata de determinar cómo a partir de las relaciones que se dan entre los sujetos (independientes, libres e individuales) interactuando con otros (con planes y datos diferentes) se intervienen mutuamente, transformando los planes de acción y los saberes primarios, volviendo inadecuado el escenario del equilibrio moderno, de la predicción y de la planificación (que requiere una constancia en los datos, el conocimiento de las expectativas, los gustos, etc.). Eso sí, con una exigencia individual de respeto irrestricto de sus limitaciones, cautela frente a las proyecciones universalistas y utópicas y validez unívoca de los saberes fragmentarios e individuales.

Ahora bien, la tradición económica moderna, a saber, el liberalismo de Adam Smith, no habría equivocado del todo el análisis del mercado autorregulado por el equilibrio de precios. Para F. Hayek la experiencia nos demuestra que existe una tendencia al equilibrio donde los precios tienden a corresponder a los costos, pero ya no será pensado como una necesidad lógica positiva de correspondencia (entre precios y costos). Y es, precisamente, por el reconocimiento del carácter de tendencia al equilibrio (ya no de necesidad lógica positiva) que su teoría se sustrae del credo moderno del mercado (de la mano invisible) así como de su

herencia moral-metafísica del equilibrio perfecto. Y con ello, la economía se transforma en una ciencia objetiva y la división del conocimiento en materia de estudio económico:

El problema que se pretende resolver es cómo la interacción espontánea de un número de personas, que poseen cada uno sólo fragmentos de conocimiento, provoca un estado de cosas en el que los precios corresponden a los costos, etc., y que podría ser provocada por una dirección deliberada solamente por alguien que poseía el conocimiento combinado de todos esos individuos (Hayek, 1936, pp. 3-30).

Lo realizado por F. Hayek es un desprendimiento completo, hasta ese entonces, de la tradición normativa de la economía, del control monetario, de precios y comercial del medioevo y del antiguo régimen, de la necesidad moral del equilibrio perfecto del mercado y de la deliberada política sobre la producción, distribución e intercambio de capitales. A todas luces una ruptura con su tradición.

Es en *El uso del Conocimiento en la Sociedad* (1945a) donde prosigue el análisis de la coordinación de los fragmentos de conocimientos, en sus palabras: “Se trata más bien de un problema referente a cómo lograr el mejor uso de los recursos conocidos por miembros de la sociedad, para fines cuya importancia relativa solo ellos conocen” (Hayek, 1945a, p. 158). Y esto es lo que precisamente lleva el nombre de competencia, una acción descentralizada realizada en la interacción de diversos individuos donde cada uno es poseedor de un conocimiento fragmentario espacio y temporalmente determinado, muchas veces no racional que puede coincidir con los planes de otros así como ser contradictorios con ellos, pero que resultaría en una tendencia al equilibrio y un estadio mejor que el inicial.

La competencia excede lo comprendido habitualmente como mercado, al considerar este último solo como el escenario del intercambio de las mercancías, sino que es un campo epistemológico. Donde los sujetos con “sus limitados campos individuales de visión se traslapan suficientemente de manera que la información pertinente es comunicada a todos a través de muchos intermediados” (Hayek, 1945a, p. 165). La competencia es un mecanismo de comunicación de información, de relaciones epistemológicas individuales. Para F. Hayek *El significado de la competencia* es: “un proceso de formación de opinión: al difundir información brinda al sistema económico esa unidad y coherencia que presuponemos cuando lo imaginamos como un mercado único [competitivo]” (Hayek, 1946, p. 106). El conocimiento-opinión es la mónada de la epistemología económica que desplaza el conocimiento-experto en la división

del saber. Es importante señalar que la crítica al conocimiento experto remite más a la idea de un sujeto conocedor de las leyes universales que rigen el mundo, de aplicación total e indiferente a cada uno de sus casos; que al ideal del saber técnico y específico de una función determinada, que es compatible y promocionado por los saberes fragmentarios y tácitos.

Ahora bien, la validación de la multiplicidad, de la fragmentación es pensada en contraposición de un modelo de saber que Hayek construye en dos lugares: *El cientismo y el estudio de la sociedad* (1942) y *La contrarrevolución de la ciencia* (1941), el cual es necesario atender para circunscribir la dimensión política y ética de su epistemología. Es en estos lugares donde este autor desarrolla su crítica al objetivismo, colectivismo e historicismo, representadas en el modelo de la *École polytechnique* de cuya procedencia vendría la inspiración ‘estética’ de la ingeniería planificadora o utópica.

Para Hayek el socialismo y el positivismo del siglo XIX reciben la inspiración de una de las consecuencias más aberrantes de la revolución francesa (Desde Descartes hasta Condorcet), que es: “la predilección estética por todo lo que ha sido construido conscientemente frente a lo simplemente formado” (Hayek, 1941, p. 178). Valores que han sido vehiculizados por la *École polytechnique*, creada por la Convención Revolucionaria, cuya comprensión antropológica del conocimiento mostraría sus efectos en el siglo XX, en el ser humano como modelo explicativo, identificando lo explicado o construido con la intencionalidad y la proyección humana. Ante lo cual Hayek introduce la fragmentación, como pensamiento abstracto, para así realizar el desmontaje de la racionalidad planificadora.

F. Hayek al señalar que “todo conocimiento ha de ser abstracto en alguna medida” (Hayek, 1942, p. 111) denuncia la desmesura del conocimiento totalizante que busca implantarse en toda realidad social determinada, y con ello, presenta la limitación como resguardo de la libertad. Es decir, la aceptación que ninguna parcela epistemológica puede ser reproducida en otro contexto histórico. Puesto que el modelo de las ciencias sociales (economía incluida) no funciona con hechos objetivos, sino con fenómenos complejos que involucran una relación de codeterminación entre el autor y los actos.

El argumento es el siguiente: si el investigador no puede recurrir a tesis aceptadas por el objetivismo, colectivismo e historicismo por representar, en última instancia, la aceptación de saberes más allá de las capacidades de cada individuo –aspecto negado por “la inevitable

imperfección de la mente humana” (Hayek, 1942, p. 74)–, entonces, debe limitarse a explicar fenómenos que no lo retrotraigan a explicaciones últimas. Es decir, debe limitar los saberes, la explicación y la búsqueda de respuestas a “una especie de orden no planeado como resultado de acciones individuales” (Hayek, 1942, p. 72). En este sentido, las ciencias, el saber científico, no gozan de ningún privilegio superior al individuo, al saber subjetivo, a la opinión, puesto que ningún estudio puede ir más allá del conocimiento individual. La idea de la competencia del conocimiento es una apuesta política-epistemológica por la multiplicidad de interacciones que se desarrollan en la diversidad de instituciones y prácticas de la libre individualidad y creatividad que se dan forma solo en sus múltiples y específicas interacciones autorreguladas y limitadas.

La competencia es la aceptación de un escenario de intercambio donde prima un pluralismo limitado, allí donde explicar, es decir, dar validez científica a determinado fenómeno, equivale a dar un paso en falso en la aceptación de leyes que el individuo no puede conocer y, que por ende, deben ser aceptadas dentro de la división social del conocimiento.

Administración de la fragmentación y Catalaxia

Un supuesto sobre el cual descansa la epistemología política neoliberal es el desplazamiento y reconfiguración de la dicotomía entre ley natural y artificial. Por una parte, la ley natural, entrado el siglo XX, es un anacronismo que la filosofía de las ciencias habría derribado, pero que no ha sido suficientemente considerada en la economía y la política. Y, por otra parte, la ley artificial, contraviene peligrosamente la crítica a la racionalidad, puesto que esa clase de ley podría querer ser establecida desde una intencionalidad universalista.

Las ciencias sociales, en esta comprensión, solo pueden excluir que se realicen cierto tipo de fenómenos, es decir, funcionan bajo el progreso negativo, mediante continuas pruebas de falsación. El modelo científico de la teoría de la evolución es ilustrador de este mecanismo, puesto que, no nos informa positivamente sobre cómo evolucionarían las especies: “puede en realidad no producir nuevas conclusiones, sino que proporciona exclusivamente un fundamento racional al biólogo que la naturaleza no se comporta de ese modo” (Hayek, 1955, p. 47), informándonos solo como determinada especie evolucionó, como llegó a ser lo que es, y no nos permite pronosticar el camino evolutivo que tomarán las especies en el futuro.

Las ciencias sociales solo nos proporcionarían orientaciones de acción: “saber qué tipo de eventos debemos esperar y cuáles no, nos ayuda en todo caso a hacer que nuestra acción sea más eficaz” (Hayek, 1955, p. 54), delimitando la aplicabilidad e importancia del conocimiento. Ahora bien, los sucesos que sí se pueden esperar (y buscar) no son de tipo irruptivo (‘revolucionario’), sino que son los que ya forman parte del continuo progreso, ya que esperar una irrupción corresponde a un estadio donde se ejerce un gobierno sobre lo real ajeno al propio devenir.

Para F. Hayek existe una capacidad cognitiva evolutiva que determina intencionalmente nuestra percepción: “reglas que no somos capaces de formular no guían, pues, únicamente nuestras acciones, sino que también guían nuestras percepciones, y en particular la percepción de las acciones de los demás” (1962, p. 88). Es así como nos encontramos con un modelo de mandato para las ciencias sociales que impide enunciar y proyectar ciertos fenómenos (límites del conocimiento humano), a la vez que se reconoce la importancia del conocimiento de las prácticas sociales (conocimiento tácito: *know how*). Esto tiene como correlato la promoción de los saberes que no requieren la necesidad de su formulación explícita para su desarrollo, consistentes en la capacidad de actuar practicando una regularidad sin un saber, explícito o positivo del mismo, sino solo determinadas por la costumbre y su orientación práctica (*know how*).

Desde este lugar sería un error haber planteado la primacía del saber teórico sobre el práctico, derivado de la distinción entre dos clases de fenómenos: naturales (φύσις) y artificiales (νόμος). Frente a esto, Hayek identifica un tercer elemento, a saber, fenómenos independientes de un plan o proyecto humano, pero resultantes de la acción humana.

Como por ejemplo las instituciones sociales, que lejos de representar una original armonía –incorrectamente interpretadas por Adams Smith– serían el resultado de: “la coordinación de las acciones de las partes que las hicieron posible resultando ser más eficaz que las instituciones alternativas que entraron en competencia y que finalmente acabaron desplazando” (Hayek, 1967b, p.159). Como se advierte, esto introduce la teoría de la evolución, ya no como un modelo de explicación natural, sino como la forma por la cual se han determinado de facto las estructuras sociales, y con ello, desplaza la intencionalidad del ser humano como acción racional (νόμος), a la vez que como un movimiento natural (φύσις).

De lo anterior se sigue, que será el proceso histórico evolutivo el que produce de forma no intencionada el orden espontáneo de la competencia, es decir, “la regularidad en la conducta de los elementos y la regularidad de la estructura resultante” (Hayek, 1967a, p. 132). Como resultado previsto *siempre y cuando* se respeten los procedimientos establecidos por la ciencia social hayekiana, eso es, su concepción de la racionalidad descubridora y no constructora, tal como lo habría señalado David Hume. De este modo, el filósofo escocés es para F. Hayek, quien “demuestra, en efecto, que una sociedad ordenada solo puede desarrollarse si los hombres aprenden a obedecer ciertas reglas de conducta” (Hayek, 1963, p. 172).

La radicalidad de esta filosofía, juzgamos, no se encuentra en las determinaciones metodológicas que Hayek va asumiendo a lo largo de su obra, sino en lo que hemos señalado como el carácter fundacional del pensamiento único que inaugura, en el reconocimiento de la competencia como acción de generación/ conocimiento de la fragmentación. En este sentido, el pensamiento de Hayek contiene el mismo carácter paradójico que las definiciones del neoliberalismo exploradas al inicio del capítulo. No se trata que el neoliberalismo acontezca como liberalismo o conservadurismo, sino que ambos se desarrollan en su seno, por lo pronto, en competencia.

En su conferencia *La competencia como método de descubrimiento* (1968) Hayek señala que la competencia opera como un principio epistemológico, en la medida en que es un procedimiento de descubrimiento de hechos, en principio, imprevisibles y diferentes a los hechos conocidos por los individuos particulares. Se presenta, por tanto, como una forma de descubrir “hechos particulares relevantes, para alcanzar fines específicos” (Hayek, 1968, p. 229). De ahí, se sigue la posibilidad de comprender la competencia como una habilidad intersubjetiva para alcanzar determinado conocimiento de circunstancias particulares y fragmentarias que se encuentran distribuidas en la sociedad.

Si entendemos que la competencia, en cuanto procedimiento epistemológico, produce “un tipo de presión impersonal que hace necesario para muchos individuos adoptar su propio modo de vida de forma que ninguna instrucción deliberada y ningún orden podría realizar” (Hayek, 1968, p. 239), entonces, el procedimiento epistemológico es al mismo tiempo político. Esto es la *catalaxia* (καταλλάσσω). La definición que da F. Hayek de este término es el siguiente: “[e]l término «catalaxia» deriva del verbo griego katallatein (o katallassein) que,

significativamente, denota, no sólo «intercambiar», sino también «admitir en la comunidad» y «convertirse de enemigos en amigos» (2014b, p. 310).

En una recolección de textos económicos-políticos, otrora considerados parte del corpus aristotélico, nos encontramos con un pasaje que recoge el sentido del término:

[e]l [Aristóteles de Rodas gobernador de Focea necesitado de dinero] entonces mostro a los otros [miembros de un partido] lo que había recibido de los oponentes, y también ellos dijeron que no le darían menos. Tomando dinero de ambos partidos los reconcilió (καταλλάσσω) a unos con otros (Aristot. Econ. 1348b3).

Si bien *catalaxia* opera como sinónimo de economía no regulada o sin una jerarquía de fines, esta definición no capta el rol que juega en la filosofía de F. Hayek. Se trata más bien, en esa escena originaria, del mandato de la habilidad política de reconciliación como proceso de producción del conocimiento y la subjetividad. Por consiguiente, resulta que *catalaxia* no es sinónimo del mercado, sino que es un campo más amplio:

La estructura ordenada producida por el mercado no es una organización, sino un orden espontáneo o cosmos (κόσμος), y por este motivo es, bajo muchos aspectos, fundamentalmente distinta del ordenamiento u organización que de manera originaria y apropiada se llamó economía (Hayek, 1976b, p. 121).

La introducción del término *cosmos* (κόσμος), así como *catalaxia* (καταλλάσσω), y anteriormente *demarquía*, responden a la exigencia de distanciarse de un lenguaje antropomórfico asociado a la *hybris* de constituir órdenes intencionales fuera del ámbito humano.

El planteamiento del orden como *cosmos* trae consigo la complejidad propia de las resonancias que dicho término mantiene con la tradición, esto es su relación a la *φύσις*, es decir, a un orden natural. Por tanto, la fragmentación no podría ser pensada desde la diversidad, sino que exigiría la legalidad de un cierto tipo de orden, el que tradicionalmente es constituido por la identidad entre ley natural y racional. Pero, como sabemos, desde muy temprano F. Hayek rechaza la idea de la identidad puramente racional del equilibrio o la identidad lógica, matemática y geométrica de la economía política moderna.

Y es aquí, que F. Hayek se decide a considerar la *catalaxia* como un orden endógeno, que es formado evolutivamente, es decir, por la acción de muchos individuos que de forma artificial lo generan. Lo que en la terminología griega clásica es considerado como un orden convencional: *nomos* (*νόμος*). Al contrario de *τάξις* (*táxis*), que es un orden particular deliberado.

Una de las características del orden entendido como *κόσμος* está en prescindir de tener un objetivo o un fin determinado, a no ser una creación particular deliberada, aquello es *τάξις*. Dado que “no ha sido creado por un agente externo” (Hayek, 2014b, p. 62), es decir, comparte las características de ser un orden convencional (*νόμος*), un ordenamiento producido por individuos (artificial) de forma natural (no deliberativo) y abstracto (no busca fines particulares). Este elemento anárquico, y no obstante administrable, es el que genera la posibilidad de la libertad, donde es definida como “un estado en el que cada uno puede emplear su propio conocimiento para sus propios fines” (Hayek, 2014b, p. 80), para realizar acciones no previstas, y que no aseguran, por tanto, una resolución específica.

La ganancia de esta arquitectura terminológica radica en establecer el orden de la fragmentación. Para F. Hayek la ley entendida como *nomos* le permite asumir la *catalaxia* como el orden superior, semejante a la tradición inglesa de *common law*. Que remitirá para este pensador a una forma particular de comprender el orden con base en la legislación por “corrección de las perturbaciones de un orden general que nadie ha creado” (Hayek, 2014b, p. 124). En esta arquitectura el *laissez-faire* no tuvo un rol y la creatividad, las alternativas y la fragmentación emergen únicamente en la *catalaxia*: “[u]na *catalaxia* es, pues, un tipo especial de orden espontáneo producido por el mercado a través de individuos que actúan según las normas del derecho de propiedad, el contrato y exclusión del fraude”. (Hayek, 2014b, p. 316)

De esta forma, la *catalaxia* es orden espontáneo producido por la observancia (obediencia y realización) de las normas del mercado.

En este punto cabe hablar de ‘ontología económica’. El término resulta útil para comprender un campo que ordena el accionar de la competencia y del libre mercado tanto como sus efectos más allá de él. El mecanismo que encierra la *catalaxia*, en las interacciones como forma de generación y coordinación del conocimiento fragmentario, es la ganancia del neoliberalismo. Esta ontología remite a la *hybris* del neoliberalismo, es decir, a una política y

economía del conocimiento que encierra la totalidad en un único fundamento, que controla los principios y las consecuencias del saber. Como señala en uno de sus conocidos discursos:

[]La verdad es que la *catalaxia* es la ciencia que describe el único orden global que comprende a casi toda la humanidad; por lo tanto, los economistas pueden con justo título insistir en que lo que conduce a este orden debe aceptarse como patrón según el cual juzgar a todas las instituciones (Hayek, 2014b, p. 316).

El rol que le corresponde jugar al economista, ya edificado como nuevo ‘rey-filósofo’, es llevar la *catalaxia* a todo el orden global. Es decir, instituir la lógica de la competencia, cesar la búsqueda del equilibrio y la pluralidad, por el uso eficiente y exitoso del carácter individual del conocimiento y la administración efectiva de la continuidad.

Reflexiones finales

Un antiguo profesor de lógica, ya con muchos problemas en su visión, cuando explicaba las diferencia entre los métodos de razonamiento era enfático en decirnos que la inducción no puede ser vista con los ojos de la deducción, lo mismo para la deducción (cambiando respectivamente sus lentes de cerca y lejos según fuese el caso). F. Hayek, y con ello la doctrina liberal, puede ser un aparataje conceptual bastante fino para determinar los cursos y límites de las acciones conforme al resguardo de la libertad --al menos ellos lo creen. No obstante, la incapacidad para mirar un mundo más allá de los códigos filosóficos de la libertad, y hacer de esta la llave de paso para juzgar la validez de la totalidad de las acciones, nos demuestran uno de los mayores fracasos de nuestro tiempo, y de su pensamiento, que es la incapacidad para formar agentes democráticos, comunitarios e igualitarios.

En el mundo actual dimensiones como la ‘sororidad’, el ‘compañerismo’, la ‘empatía’, la ‘responsabilidad’ y la ‘igualdad’, por nombrar algunas, van redimensionando los ejes normativos, los sentimientos morales y la reflexión crítica, destituyendo la primacía de la libertad económica como vector de lo válido, verdadero y real. Esta transformación, aún en ciernes, tiene por dificultad hacer de la integración divergente de múltiples dimensiones el modo ‘natural’ de pensar, sentir y experimentar la realidad. La destitución de la democracia como un eje transformador de las experiencias sociales, y con ello de la economía, compromete no solo un método de elección política, sino un método de razonamiento.

La incorporación de la competencia como fundamento del intercambio, de las interacciones sociales, responde, a nuestro juicio, más a una instalación antropológica que a una descripción científica. De esto no se sigue que la única forma del intercambio se realice por individuos aislados, incapaces de dar a conocer sus planes y proyecciones para el beneficio mutuo. La pluralidad de proyectos existenciales, relaciones sociales, interacciones e intereses, como sabemos, dista de poder resolverse en el equilibrio de las particularidades. Esto es particularmente importante porque nos permite profundizar en la pluralidad y multiplicidad de formas de ser, sentir y existir en el mundo. El desafío está en no recurrir a la exigencia conservadora del neoliberalismo, a la incapacitada de transformación social, para sortear las dificultades de la interacción, sino que más bien, democratizar las interacciones, en vista de una exigencia emancipadora de restricciones que las o los sujetos individuales y colectivos presentan.

El pensamiento único, la incapacidad de pensar y realizar proyectos existenciales colectivos e individuales más allá de las restricciones neoliberales, es tanto una costumbre represiva de las capacidades de imaginar otro mundo, como también, una disposición institucional que no fomenta y capacita proyectos alternativos a los ya establecidos. La transformación democrática de las instituciones educativas, culturales y de gestión política, donde se adopten métodos de resolución de conflictos colectivos, normativas de conducta y ética participativas, y objetivos transformadores de la sociedad son un paso en la obsolescencia del neoliberalismo.

Bibliografía.

- **Aristóteles; Pseudo-Aristóteles.** *Constitución de los atenienses.* Económicos. Madrid: Gredos. 1995.
- **Aristóteles.** *Política.* Madrid: Gredos. 1982.
- **Brown, Wendy.** *La política fuera de la historia.* Madrid: Enclave libros. 2014.
- **Brown, Wendy.** *El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo.* Barcelona: Malpaso. 2015
- **Castro-Gómez, Santiag & Grosfoguel, Ramón.** *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global.* Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar. 2007.
- **Contreras, Miguel.** *Crítica a la razón neoliberal. Del neoliberalismo al posliberalismo.* México, Akal. 2015.
- **Davis, William.** “Neoliberalismo 3.0.” *New Left Review* II, 101, 129-143. 2016.
- **Duménil, Gérard & Lévy, Dominique.** *La crisis del neoliberalismo.* Madrid: Lengua de trapo. 2014.
- **Dussel, Enrique.** *16 tesis de economía política: interpretación filosófica.* México: Siglo XXI. 2014.
- **Gómez, Ricardo.** *La dimensión valorativa de las ciencias: hacia una ciencia política.* Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 2014a
- **Hartwich, Oliver.** *Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword.* The Centre for Independent Studies. 2009.
- **Harvey, David.** *El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión.* Buenos Aire: CLACSO. 2004.
- **Harvey, David.** *Breve historia del neoliberalismo.* Madrid: Akal. 2007.
- **Hayek, Friedrich.** *Economics and Knowledge.* En Buchanan, James & George F. Thirlby. (1981). *Essays on Cost* (pp. 3.1-3.37). New York: New York University Press. 1936.
- **Hayek, Friedrich.** *La contrarrevolución de la ciencia.* En Hayek, Friedrich. (2014c). *La contrarrevolución de la ciencia. Estudios sobre el abuso de la razón* (pp. 165-302). Madrid: Unión Editorial. 1941.

- **Hayek, Friedrich.** *El cientismo y el estudio de la sociedad.* En Hayek, Friedrich. (2014c). *La contrarrevolución de la ciencia. Estudios sobre el abuso de la razón* (pp. 31-164). Madrid: Unión Editorial. 1942.
- **Hayek, Friedrich.** “El Uso del conocimiento en la Sociedad”. *Revista de Estudios Públicos*, 12, 157-169. 1945^a
- **Hayek, Friedrich.** *The Meaning of Competition.* En Hayek, Friedrich. (1980). *Individualism and Economic Order* (pp. 92-106). Chicago: University of Chicago Press, 1980.
- **Hayek, Friedrich.** *Grados de explicación.* En Hayek, Friedrich. (2007). *Estudios de Filosofía, Política y Economía* (pp. 35-58). Madrid: Unión Editorial. 1955.
- **Hayek, Friedrich.** *Reglas, percepción e inteligibilidad.* En Hayek, Friedrich. (2007). *Estudios de Filosofía, Política y Economía* (pp. 85-113). Madrid: Unión Editorial. 1962.
- **Hayek, Friedrich.** *La filosofía jurídica política de David Hume (1711-1776)* En *Estudios de Filosofía, Política y Economía* (pp. 165-184). Madrid: Unión Editorial. 1963.
- **Hayek, Friedrich.** *Notas sobre la evolución de los sistemas de reglas de conducta.* En *Estudios de Filosofía, Política y Economía* (pp. 115-134). Madrid: Unión Editorial. 1967^a.
- **Hayek, Friedrich.** *Los resultados de la acción del hombre, pero no de un plan humano.* En Hayek, Friedrich. (2007). *Estudios de Filosofía, Política y Economía* (pp. 153-163). Madrid: Unión Editorial. 1967b.
- **Hayek, Friedrich.** *La competencia como método de descubrimiento.* En Hayek, Friedrich. (2015). *Nuevos estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las ideas* (pp. 227-240). Madrid: Unión Editorial. 1968.
- **Hayek, Friedrich.** *Liberalismo.* En Hayek, Friedrich. *Nuevos estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las ideas* (pp. 155-194). Madrid: Unión Editorial. 1973.
- **Hayek, Friedrich.** *¿Adónde va la democracia?* En Hayek, Friedrich. *Nuevos estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las ideas* (pp. 194-209). Madrid: Unión Editorial. 1976^a.
- **Hayek, Friedrich.** *La confusión del lenguaje en el pensamiento político.* En Hayek, Friedrich. *Nuevos estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las ideas* (pp. 99-129). Madrid: Unión Editorial. 1976b.
- **Hayek, Friedrich.** *Camino de Servidumbre.* Madrid: Unión Editorial. 2008.
- **Hayek, Friedrich.** *Los Fundamentos de la Libertad.* Madrid: Unión Editorial. 2014^a.
- **Hayek, Friedrich.** *Derecho, Legislación y Libertad.* Madrid: Unión Editorial. 2014b.

- **Infantino, Lorenzo.** *Prólogo a Estudios de Filosofía, Política y Economía.* En Friedrich, Hayek. (2007). *Estudios de Filosofía, Política y Economía* (pp. 11-28). Madrid: Unión editorial. 2007.
- **Klein, Naomi.** *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre.* Madrid: Paidós. 2007.
- **Laval, Christian & Dardot, Pierre.** *La nueva razón del mundo.* Barcelona: Gedisa. 2013.
- **Laval, Christian & Dardot, Pierre.** *La pesadilla que nunca acaba. El neoliberalismo contra la democracia.* Barcelona: Gedisa. 2017.
- **Lessnoff, Michael.** *La filosofía política del siglo XX.* Madrid: Akal. 2011.
- **Mejía, Marco Raúl.** *Educación(s) en la(s) globalización (es) I. Entre el pensamiento único y la nueva crítica.* Bogotá: Ediciones desde abajo. 2006.
- **Moore, M.** (Dirección). *Capitalismo: Una historia de amor [Película].* 2009.
- **Nozick, Robert.** *Anarquía, Estado y utopía.* México: FCE. 1988.
- **Piketty, Thomas.** *El capital en el siglo XXI.* México: FCE. 2014.
- **Popper, Karl.** *Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico.* Barcelona: Paidós. 1991.
- **Ruiz, Carlos.** *De la República al mercado. Ideas educacionales y política en Chile.* Santiago: LOM. 2010.
- **Ruiz, Carlos.** “Notas sobre la idea de un derecho a la educación: desde la filosofía política al Chile actual”. *Anuario de Derechos Humanos*, 8, 195-207. 2012.
- **Sandel, Michael.** *Lo que el dinero no puede comprar.* Buenos Aires: Debate. 2013.
- **Sen, Amartya.** *Desarrollo y libertad.* México: Planeta. 2000.
- **Torres, Jurjo.** *Educación en tiempos de neoliberalismo.* Madrid: Morata. 2007.
- **Vattimo, Gianni & Zabala, Santiago.** *Comunismo hermenéutico de Heidegger a Marx.* Barcelona: Herder. 2012.
- **Vergara, Jorge.** *Mercado y sociedad: la utopía política de Friedrich Hayek.* Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Centro de Pensamiento Humano y Social. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile. 2015.